

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Barno Muxtorova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TILSHUNOSLIKDA "KONSEPT" VA "OILA KONSEPTI" TUSHUNCHALARINING

IFODALASH VOSITALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY